

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

TOSHKENT
MENEJMENT VA
IQTISODIYOT
INSTITUTI

**BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH VA
IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH:
MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA
XORIJIY TAJRIBA**

RESPUBLIKA ILMIY-
AMALIY ANJUMANI
ILMIY MAQOLALAR VA
TEZISLAR TO'PLAMI

2024-yil 18-oktabr

2
0

**№7-SON
MAXSUS SON**

2
4

Digital
Object
Identifier

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

KIRISH SO‘ZI

HURMATLI ANJUMAN ISHTIROKCHILARI, MEHMONLAR, HAMKASBLAR, AZIZ TALABALAR!

Sizlarni Toshkent menejment va iqtisodiyot instituti tomonidan tashkil etilayotgan mazkur Respublika ilmiy-amaliy anjumanida qutlashdan mamnunmiz.

Qadrli anjuman ishtirokchilari, bugun biz mamlakatimizda biznesni qo‘llab-quvvatlash va iqtisodiyotni raqamlashtirish masalalari bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari, hamda bu yo‘nalishdagi xorijiy tajribalarni muhokama qilish uchun to‘plandik.

Habaringiz bor, Prezidentimiz tomonidan 2024-yilni O‘zbekistonda “Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili”, deb e‘lon qilinganida, inson qadrini ulug‘lash va aholimiz manfaatlarini ta‘minlash uchun kuchli iqtisodiyot barpo etish asosiy vazifalarimizdan biri ekanligi ta‘kidlangan edi.

Shunga ko‘ra, joriy yilda iqtisodiyotimizga xorijiy investitsiyalarni jalb etishga, tadbirkorlik va xususiy mulk uchun keng imkoniyatlar yaratishga, ilm-fan, innovatsiya, IT kabi sohalarni, “yashil” va raqamli texnologiyalarni rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Chunki, barqaror va kuchli iqtisodiyot nafaqat iqtisodiyot subyektlari uchun, balki jamiyatimizning kelajagi va farovonligi uchun ham juda katta ahamiyatga ega.

Hozirgi kunda, bizning jamiyatimiz - raqamli transformatsiya davriga qadam qo‘ydi. Raqamlashtirish jarayoni - biznes jarayonlaridan tortib, davlat xizmatlariga qadar ko‘plab sohalarni qamrab olmoqda.

Albatta bunday o‘zgarishlar, texnologik taraqqiyotga hamohang ravishda, qo‘shimcha imkoniyatlarni ochishga va rivojlanishning yangi strategiyalarini ishlab chiqishga keng imkoniyatlar yaratmoqda.

Lekin shu bilan bir qatorda, iqtisodiyotni raqamlashtirish va bunday sharoitda biznesni rivojlantirish jarayonlarida, o‘ziga xos muammolar va turli savollar ham yuzaga kelmoqda.

Bunday masalalarni o‘rganib, uning yechimlarini topish uchun Toshkent menejment va iqtisodiyot institutining professor-o‘qituvchilari tomonidan ham turli ilmiy tadqiqotlarni olib borish yo‘lga qo‘yilgan. Ularning tadqiqotlari natijalaridan - o‘quv jarayonlarida, ta‘lim sifatini oshirish maqsadlarida, keng foydalaniladi.

Bu o‘z navbatida, institutda menejment, iqtisodiyot va axborot texnologiyalari sohasida tayyorlanadigan malakali mutaxassislarining nafaqat nazariy bilimlarini, balki amaliy ko‘nikmalarini ham oshirishga hizmat qiladi.

Bundan tashqari, institutda innovatsion dasturlar va loyihalar orqali talabalarni yangi texnologiyalar bilan tanishtirish, ularda raqamli iqtisodiyot va global biznes muhitida raqobatbardosh bo‘lish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalarni shakllantirishga yordam beradi.

Bugungi anjumanda, biz raqamlashtirish va biznesni rivojlantirish jarayonlarida uchraydigan muammolarni chuqur o‘rganishni va ilmiy asoslangan yechimlarni izlashni o‘z oldimizga maqsad qilib qo‘yganmiz.

Shu bilan birga, asosiy anjuman va sho‘ba yig‘ilishlarida mazkur masalalar bo‘yicha xorijiy tajribalarni ham tahlil qilish orqali, biz qanday yechimlar topishimiz mumkinligini muhokama qilamiz.

Bugun sizlarning e‘tiboringizga taqdim etiladigan taqdimotlar va fikrlar - bizni zamonaviy iqtisodiyotning yangi talablariga mos keladigan biznes modellarni yaratishga ilhomlantiradi.

Maqsadimiz – bu kabi ilmiy-amaliy uchrashuvlar orqali ilm ahlini va biznes vakillarini bir joyda jamlab, biznesni qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini hamda iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayonlarini yanada takomillashtirish bo‘yicha asoslangan takliflar va amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishga imkoniyatlar yaratishdan iboratdir.

Biz bu jarayonda, o‘z tajribamizni almashish va birgalikda muammolarni hal qilish uchun yangi g‘oyalarni kashf etishni maqsad qilamiz.

Umid qilamanki, anjumanimiz samarali va foydali bo‘ladi.

Har biringizning ishtirokingiz va hissangiz bu jarayonda juda muhim.

Keling, birgalikda yangiliklarga ochiq bo‘lib, innovatsion yechimlarni izlaylik!

Bugungi anjuman ishiga va unda ishtirok etayotgan barcha ishtirokchilarning ilmiy-ijodiy faoliyatlariga ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz!

**Axmedov Xojiakbarxon Dilshatovich,
Toshkent menejment va iqtisodiyot instituti rektori, i.f.n., dotsent**

MUNDARIJA

1-SHO'BA. ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYASI ASOSIDA IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH

Барқарор ўсишни таъминлашда давлат компанияларини хусусийлаштириш масалалари.....	14
Ахмедов Хожиакбархон Дилшатович	
Бионар ва иншоотлар давлат кадастрини гат технологиялари асосида такомиллаштириш бўйича дастурлар ва ахборот тизимларидан фойдаланиш	18
Султанов Мансур Қиличович, Нарбаев Шарафатдин Кенгешович, Хасанов Исломхон Илхом ўғли	
Оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации: основные тенденции развития системы управления предприятиями в условиях цифровизации.....	23
Кузнецов Виктор Павлович, Виноградов Никита Вадимович	
Application of green technologies to industrial enterprises: current situation analysis and future perspectives.....	26
Juraev Abbosbek	
Ердан самарали фойдаланиш ҳудудларни ривожлантиришнинг устувор омили.....	30
Чертовичкий Александр Степанович, Нарбаев Шарафатдин Кенгешович	
Финансовая структура предприятия как базис для эффективного управления финансами предприятия.....	37
Семенова Елена Вячеславовна, Цымбалов Сергей Дмитриевич	
Технологии блокчейн в управлении цепочками поставок: повышение прозрачности и устойчивости	39
Брехова В.О., Цыбуцинина И.Е.	
Kimyo sanoati korxonalari faoliyatini rivojlantirishda marketing kommunikatsiyasi strategiyalari.....	41
Sabirov Oybek Shavkatbekovich, Muminova Dildora Dilshadovna	
Hududlarda sanoat korxonalarini joylashtirish nazariyalari va strategik yo'nalishlari.....	46
Sobirov Azizbek Avazbekovich	
Innovation iqtisodiyot sharoitida marketing konsepsiyalarining mohiyati.....	50
Asamxodjayeva Shoira Shukurullayevna	
Brendning yetakchi marketing vositasi sifatida kompaniyalar uchun mohiyati va ahamiyati.....	53
Achilova Nargiza Baxtiyorovna	
Korxonada bozor faoliyatini rivojlantirishda raqamli marketing strategiyalaridan foydalanish.....	56
Karimjanova Ra'noxon Maxmudovna, Nosirov Husniddin Xusanboy o'g'li	
Implementation of the cobba doughlas model in the development of the экономай.....	58
Rustamova Mekhrigiyo	
Agrosanoat korxonalari faoliyatida raqamli savdo platformalari.....	63
Fayzullayev Shuhrat Sherali o'g'li	
Mahsulot diversifikatsiyasi asosida eksport potensialini oshirish yo'llari	67
Jo'rabayeva Sh.K.	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida aglomeratsiyalarning o'rni va roli	70
Mardonov Shohruh	
Iqtisodiyotni rivojlantirishda marketingning roli.....	74
Anarbayev S.O., Xusenov Sh., Boltayev A., Muxtorov M., Yondoshaliyev A., Abdumalikov N., Tursunaliyev U., Qurbonov B., Toshpo'latov B., Ro'ziboyev D.	
The impact of Uzbekistan's WTO membership on economic development.....	77
Sadriddinov Ulugbek Jaloliddin ugli	

Концепции маркетинга для бизнеса и степень их цифровизации в современном обществе	80
Атакузиева Шахноза Рахматиллаевна	
Приоритетные направления дальнейшего развития бизнеса в Узбекистане	83
Каюмов Равшан Исмаилович	
Milliy iqtisodiyotni rivojlantirish imkoniyatlari va usullari	87
Xusniddinova Madina Javlon qizi	
State investment policy	89
Mohinur Rakhimova Dilshod kizi, Rakhimbayeva Diyora	
Интеграциялашган корхоналарда кластерли ёндашувларнинг хориж тажрибалари.....	91
Турсунова Зарнигор Рустамовна	
Инновацион ривожланиш шароитида малакали кадрларни тайёрлаш зарурати.....	94
Юсупов Қудрат	

2-SHO'BA. INNOVATION MENEJMENT KONSEPSIYALARI ASOSIDA BIZNESNI RIVOJLANTIRISH

Барқарор ривожланиш ва ҳудудларнинг “яшил” ўсиши: иқтисодий-экологик жиҳатларининг эконометрик таҳлили.....	98
Ражабов Н., Адилова М., Қаландарова Г., Хасанова Н.	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari bilan vositachi eksport tashkilotlarining o'zaro hamkorligi samaradorligini baholash uslubiyoti	108
Nosirova N.J.	
“Яшил” иқтисодиётни амалга ошириш даражасини баҳолаш хусусиятлари	119
Хотамов И.С.	
Наманган вилоятида кичик бизнес ва хусусий тадбирколикни ривожланиши.....	122
Каримжанова Р, Носиров Х.Х.	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari.....	126
Луқманов Б.М.	
Правовые и организационные аспекты интеграции свободы слова и бизнес-инноваций в цифровую экономику узбекистана.....	128
Халилова Нигорахон Акмалджон кизи	
Innovatsion menejment konsepsiyalari asosida biznesni rivojlantirish	130
Utbasarov D.B.	
Assessing factors affecting the green economy	133
Rakhimova M.D.	
Xududlarda kichik va yirik korxonalarini innovatsion faoliyatini moliyalashtirish.	135
Bozorov I., Nematov N.	
Innovatsiyalar - tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning muhim omili.....	139
Asamxodjayeva Sh.Sh.	
Роль приватизации государственного имущества в развитии негосударственного сектора экономики в узбекистане	142
Кадыров Т.А.	
Waste management activities and methods.....	145
Azlarova M.	
Статистический анализ взаимосвязи между количеством постоянных и сезонных работников в сельском хозяйстве.	147
Рустамова М.М.	

3-SHO'BA. MOLIYA VA SOLIQ SOHASIDAGI MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA XORIJIY TAJRIBALAR

Moliya va soliq sohasidagi muammolar, yechimlar va xorijiy tajribalar	153
Rafikova M. Sherboobyev D.O'.	
Меҳнат тақсимооти ва ихтисослашув жараёнларига бўлган турли хил ёндошувлар таҳлили	156
Шарипов К.Б.	
Bank tizimini raqamlashtirish - moliyaviy xizmatlarni rivojlantirish istiqboli va ustuvor yo'nalishi.....	158
Serjanov A.M.	
O'zbekistonda bank xizmatlarining rivojlanish holatiga bir nazar	161
Serjanov A.M.	
O'zbekiston respublikasida mikromoliya tashkilotlarining iqtisodiy faoliyati va kichik biznesni rivojlantirishidagi ahamiyati.....	164
Madaminova N.I.	
Fiscal and monetary policy of the state.....	167
Rakhimova M.D., Kasimdjanova B.	
The determinants of financial development in case of central asian countries	170
Otabaev Y.M.	
Initial research: are the current researched early warning indicators significant in identifying banking crises?.....	176
Berdiyurov B. Sh., Masharipov S.M., Berdiyurov J.Sh.	
Тижорат банклари фаолият самарадорлигини ошириш стратегиясини шакллантириш масалалари.....	182
Темиров А.А.	
Are the current researched early warning indicators significant in identifying banking crises?.....	188
Berdiyurov B.Sh., Masharipov S.M., Berdiyurov J.Sh.	
Anarxik jamiyatda iqtisodiy muammolar va ularga bo'lgan qarashlar	198
Qurbonov B.A., Muxtorov M.Sh., Yondoshaliyev A., Tursunaliyev U., Abdumalikov N., Boltayev A., Xusenov Sh., Toshpo'latov B., Ro'ziboyev D., Anarbayerov S.	
Bojxona to'lovlaridan imtiyoz va preferensiyalar qo'llashni takomillashtirish yo'llari.....	200
Pardaev T. N., Tursinova S.Sh.	
State of play of green finance in Uzbekistan: Opportunities for and barriers to green bond issuance	205
Voribaeva Z.P.	
Moliya va soliq sohasidagi muammolar yechim va xorijiy tajribalar	210
Toxirjonova Z.J.	
Тижорат банклари фойдасига солиқ солиш масалалари.....	212
Абдуллаев З.А.	
Банк хизматларига ҚҚС солиниш масалалари.....	214
Бисенбаев Ш.К.	
Европа тикланиш ва тараққиёт банкининг Ўзбекистондаги лойиҳаларни молиялаштиришдаги ўрни	217
Джумаев С.М.	
Қишлоқ хўжалигида суғурталаш масалалари	221
Иномжонов Ф.А.	
Islom moliyasi orqali loyihalarni moliyalashtirish tahlili.....	223
Komilov M.M.	
Компаниянинг қимматли қоғозларга молиявий инвестицияларини баҳолаш механизмлари	226
Караев М.Ю.	

Исломиё молия тизимининг хусусиятлари	229
Маматов А.А.	
Эффект дохода и замещения в Европе	234
Сулаймонов А.	
Анализ изменений, влияющих на корпоративное управление коммерческих банков Узбекистана	237
Темиров А.А.	
Ўзбекистон республикасида пул муомаласини бошқаришнинг таҳлили	241
Астанов Ҳ.З.	
Improving the company's financial methods	243
Masharipova Sh.A., Bekbayeva F.B.	
Sug'urta faoliyati davlat tomonidan tartibga solishning zaruriyati va uning xorij tajribasi	247
O'razaliyev J.O'	
Mikromoliyaviy xizmatlarning nazariy, normativ-huquqiy asoslari	250
Axmadaliyeva N.F., Egamberganov M.O.	
Банк хизматларига ққс солиниш масалалари	254
Бисенбаев Ш.К.	

4-SHO'BA. BIZNESNI BOSHQARISH VA IQTISODIYOT SOHASIDA RAQOBATBARDOSH KADRLAR TAYYORLASHNING DOLZARB MASALALARI

Номарказлаштириш шароитида ҳудудий бошқарув тизимини такомиллаштириш	258
Қодиров А.М., Ахмедиева А.Т.	
Raqamli iqtisodiyotda elektron pullarning rivojlanish istiqbollari	262
Axmadaliyeva N.F., Abdujabborov Sh.A.	
O'zbekistonda faktoring xizmatlari bozorini rivojlantirish orqali iqtisodiyotda to'lov uzliksizligini ta'minlash yo'llari	265
Omonturdiyev O.E.	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish jarayonini iqtisodiy-statistik tahlil qilishning zamonaviy usullari (Qashqadaryo viloyati misolida)	269
Nurxonov N.Q., Xalxadjayev B.B.	
O'zbekiston Respublikasida 2020 - 2030 yillarga mo'ljallangan qishloq ho'jaligini rivojlantirishda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masallari	273
Djumanov T.A.	
The essence of the black economy	276
Rakhimova M., Abdusalamova U.	
Аудиторлик текширивунинг норматив-ҳуқуқий асослари	278
Абдуваитов Б.Б.	
Ҳудудларда тадбиркорлик субъектларини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш	282
Бозоров И.И.	
Инвестицион лойиҳа рисклари моҳияти ва турлари	289
Душабоев Ж.Ж.	
Қишлоқ хўжалигида ер муносабатларини тартибга солишнинг ташкилий-иқтисодий механизми	294
Иноятова М.	
Деҳқон хўжаликлари ерларидан самарали фойдаланишини давлат томонидан рағбатлантириш йўллари	297
Садуллаев С.	
Олий таълим муассасаларида таълим лойиҳалари самарадорлигини ошириш	301
Рустамова Л. Р.	
Тикув-трикотаж маҳсулотларига маҳаллий истеъмолчилар талабини сегментлаш асосида маркетинг стратегияларини такомиллаштириш	305
Топилдиев С.Р.	

Озиқ-овқат маҳсулотлари бозорини давлат томонидан тартибга солиш воситалари.....	313
Даминова У.М.	
Анализ состояния и тенденций развития свободных экономических зон в Республике Узбекистан.....	316
Кадинова И.Б.	
Moliyaviy va iqtisodiy muhitda qat'iy talablar bilan raqobatbardosh kadrlar tayyorlash	319
Qodirov F., Mavlonova M.N.	
Pedagogik amaliyot: muammo va yechimlar	321
Azim Davron	
Biznes sohasida raqobatbardosh kadrlar tayyorlash masalalari.....	323
Israilov P.I.	
Statistical analysis of the number of personnel working in agriculture.	325
Rustamova M.	
Biznesni boshqarish va iqtisodiyot sohasida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning dolzarb masalalari va uning yechimlari.....	330
Xusenov Sh.Sh, Qurbonov B., Toshpo'latov B., Anarbayev S., Ro'ziboyev D., Boltayev A., Muxtorov M., Yondoshaliyev A., Abdumalikov N., Tursunaliyev U.	
Kichik va o'rta biznes rivojlanishini rag'batlantirishda raqamli texnologiyalarning iqtisodiy ahamiyati.....	333
Mamarayimova P.P.	
Kichik va o'rta biznesni qo'llab quvvatlashning xorij tajribasi uni Uzbekistonda qo'llash istiqbollari.	335
Toshboyev M.M.	
Преимущества внедрения технологии искусственного интеллекта предприятиями малого бизнеса.	337
Kalanova A.B.	
O'zbekistonda biznes muhitini shakllantirish mexanizmlarini takomillashtirish.....	340
Yaxshiyeva M.T.	
Спорт менежменти тамойилларининг аҳамияти.....	343
Маматов М.	
Mahallalarda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishning iqtisodiy samaradorligi.....	348
Xodjamuratova G.Y., Yuldasheva D.K.	
Худудларнинг инвестицион имкониятларини оширишда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни кредитлашни такомиллаштириш муаммолари.....	351
Бозоров И.И.	
Кичик ва ўрта бизнес учун яратилган МХХСларини амалга киритиш бўйича кўрсатмалар ва уларни республикада қўллашнинг аҳамияти	354
Муйдинов Э.Д.	
Хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналарини инновацион ривожлантририш механизмининг воситалари ва усуллари	357
Шарипова Б.Б.	
Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантририш моделлари.....	366
Шарипова Б.Б.	
O'zbekistonda uy-joy kommunal xizmatlarida audit tizimini takomillashtirish va raqamlashtirish.....	369
Primova Sh.K.	
Transport tashkilotlari moliyaviy holati auditining axborot bazasini tarkibi va mazmuni.....	372
Xudayberdiyev B.M.	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida inventarizatsiya natijalari tahlilining nazariy asoslari.....	375
Ruziyeva D.F.	
Ички аудитда далиллар тўплаш, муҳимликни аниқлаш ва рискларни баҳолаш усулларининг аҳамияти	377
Марданов М.Х.	

Темир йўл транспорти корхоналари фаолиятида ҳисоб сиёсатини қўллашнинг зарурати.....	379
Хужаев С.С.	
Таълим муассасаларида молиявий ҳисоботнинг ташкилий-услубий асослари ва аҳамияти	381
Исоқулов Ф.Ш.	
Inson resurslarini boshqarish. Karyerani rejalashtirish va rivojlantirish.....	383
Karimov V.A., Toshtemirov S.G., Ibodullayev N.I.	

5-SHO'BA. BIZNES VA BOSHQARUVDA RAQAMLI IQTISODIYOT HAMDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI

Влияние искусственного интеллекта на развитие экономики страны	387
Кузнецов В.П., Назарова Е.Н.	
Hududlarda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning institutsional asoslari.....	390
Ma'murov B.X.	
The Impact of Digitalization on Sustainable World economy: Uzbekistan Case	394
Bakhtiyorov A.	
The importance of the digital platforms in the systematic development of the digital economy.....	397
Tal'atova D.B.	
Digitization of business.....	401
Rakhimova M.D., Allanazarov A.	
Transport-logistika tizimlari samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalarning o'rni.....	403
Matkarimov K.J.	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanishini asosiy yo'nalishi.....	406
Karimjanova P., Abduraxmonov J.P.	
Biznes va boshqaruvda raqamli iqtisodiyot hamda sun'iy intellekt texnologiyalari	409
Qodirov F.E., Mavlonova M.N.	
Ways of future development of investment project risk insurance	411
Khakimzoda M.Y.	
Sintetik tola ishlab chiqarishni klaster usulida tashkil etishning iqtisodiy samaradorligi (Buxoro viloyati misolida)	413
Rahmonov Xurshid Xayriddinovich	
Biznesni boshqarishda sun'iy intellekt orqali qaror qabul qilish bosqichlari.....	416
Ro'ziboyev D.N., Tursunaliyev U., Abdumalikov N., Boltayev A., Yondoshaliyev A., Muxtorov M., Toshpo'latov B., Anarbayerov S., Qurbonov B., Xusenov Sh.	
Biznesda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	418
Israilov R.I.	
To'rtinchi sanoat inqilobi.....	420
Raxmatullaeva N.N., Abduqaxxorova A.B.	
Raqamli iqtisodiyotni rivojlanishida zamonaviy axborotlarni o'rni.....	424
Samatov Azizjon Abdulaxatovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitalini rivojlantirishning ahamiyati	426
Yelchibekov A.P., Asamxodjayeva Sh.Sh.	
Eksportda "Yagona oyna" tizimini qo'llash istiqbollari	428
Jo'rabayeva Sh.K.	
Raqamli iqtisodiyot va suniy intellektning o'zaro integratsiyalashuvi.....	432
Toshpo'latov B., Xusenov Sh., Qurbonov B., Boltayev A., Muxtorov M., Yondoshaliyev A., Abdumalikov N., Tursunaliyev U., Anarbayerov S., Ro'ziboyev D.	
Tijorat banklari faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish yo'llari	435
Mirpulatova L.M.	

O'zbekistonda raqamli oziq-ovqat hamda sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantiruvchi indikatorlar.....	438
Abduraxmanova Z.T.	
Рақамли иқтисодиёт платформаларининг тузилиши ва ривожланиши.....	442
Имомова С.Ш.	
Динамика развития искусственного интеллекта.....	446
Абдураимова Н.Р.	
Хизмат кўрсатиш соҳасини тармоқлар ва уларнинг таркиби бўйича тақсимлаш модели.....	454
Шарипова Б.Б.	
Ўзбекистон Республикаси акциядорлик жамиятларида рақамли бошқарувни жорий этиш имкониятлари.....	457
Закирова Н.А.	
Sanoat sohasini jadal rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	461
Ismatulloeva M.F.	
Regulatory sandboxes and financial market education: empowering smes and retail investors for IPO participation.....	467
Saydullaev Sh.	
Способы, критерия и методы определение надежных поставщиков для государственных нужд.....	470
Карриев К.С.	
Chakana savdo korxonalarida reklama faoliyatini tashkil etish.....	478
Samadov A.N.	
Совершенствование системы управления инновационными проектами.....	485
Носиров Ж.Ж.	
Emotion detection in customer service: a cnn-based approach to employee engagement.....	491
Tangirov A.	
O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishning strategik jihatlari.....	494
Luqmanov B.M.	
Ўзбекистонни яшил иқтисодиётга ўтиш йўллари ва истиқболлари.....	500
Луқманов Б.М.	
A creative idea - the key to developing an innovative ecosystem.....	504
Alieva Elnara Ametovna	
Sun'iy intellektning hunarmandchilik mahsulotlari bozoridagi o'zni.....	507
Ergasheva Aziza Farmonovna	
O'zbekistonda oilaviy korxonalar faoliyatini boshqarishning hozirgi holati.....	510
Jurayev Navruz Jurayevich	
What drives financial development in Central Asian Countries.....	514
Bobojanov Shaxrux Qadamboyevich	
Online Advertising and its impact on consumer behavior.....	518
Ismailova Khanifajon	
O'zbekistonda yaylov yerlaridan samarali foydalanish va ekologik xavfsizligini ta'minlash yo'llari.....	520
Axmadaliev Voxob Abduraxmonovich	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklarining kredit portfelini takomillashtirish yo'llari.....	523
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Искусственный интеллект: путь в будущее.....	528
Мурадов Фарход Джоракулович	
History of development and current state of artificial intelligence.....	531
Davronova Dilora Komiljonovna	

4-SHO‘BA.

BIZNESNI BOSHQARISH VA IQTISODIYOT SOHASIDA RAQOBATBARDOSH KADRLAR TAYYORLASHNING DOLZARB MASALALARI

СПОРТ МЕНЕЖМЕНТИ ТАМОЙИЛЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ

Маматов Мирзиёд,

ТМИИ “Иқтисодиёт” кафедраси катта ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада спорт менежменти тамойилларининг мазмуни, ундаги тарихийлик ва мантиқийлик, функционаллик муносабатининг ворисийликга кўра трансформацияси ва унинг глобализация жараёнида ўзгариши тенденциялари ёритилган.

Калит сўзлар: Спорт менежменти, спорт менежменти тамойиллари, спорт менежменти тамойилларини группалаштириш, бошқариш принциплари, менежмент функциялари, спорт менежменти тамойиллари трансформацияси

Abstract: This article highlights the content of the principles of sports management, its historicity and rationality, the transformation of the relationship of functionality by continuity and the trend of its change in the process of globalization

Key words: Sports management, sports management principles, grouping of sports management principles, management principles, management functions, transformation of sports management principles.

Аннотация: В данной статье освещается содержание принципов спортивного менеджмента, его историчность и рациональность, трансформация отношения функциональности по преемственности и тенденции его изменения в процессе глобализации.

Ключевые слова: Спортивный менеджмент, принципы спортивного менеджмента, группировка принципов спортивного менеджмента, принципы менеджмента, функции менеджмента, трансформация принципов спортивного менеджмента.

МАВЗУНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ

Бугун жаҳон миқёсида спорт ва спорт муносабатлари, уларни бошқариш самарадорлигини кўтариш энг долзарб муаммолардан бирига айланиб бормоқда. Бу жараённинг муҳим жиҳатларини спорт соҳасидаги тадбиркорликнинг фаол ривожланиши, оммавий спортни, унинг соғломлаштиришчи турларининг ривожланишида давлатнинг ва маҳаллий давлат органлари ролининг ортиб бориши, оммавий спортга хусусан, олий маҳорат спортга қизиқишнинг ортиб бориши, спорт мусобақаларининг тобора интернационаллашиб бориши бунда ўрта менежментга эътиборнинг кучайиб бориши, спорт маркетингига ориентация қилиш талаби халқаро миқёсида кучайиб бориши спорт менежменти тамойили трансформациясига илмий нуқтаи назардан ёндашиш заруриятини тобора ошириб юбормоқда.

Таҳлил мазмуни

Бошқарув инсоннинг онгли, масадга мувофиқ фаолияти бўлгани учун унинг ёрдамида инсон ташқи муҳит элементларини ўз мақсадлардан келиб чиққан ҳолда тизимлаштиради ва ўзига бўйсунтиради. У ақлий меҳнат жараёнининг ўзига хос турини ифодалайди ва меҳнат предмети, меҳнат воситаси, меҳнат натижасига кўра тавсифланади ва айни вақтда менежмент категориясига киради.

Менежмент ресурсларни, одамларни самарали бошқариб, фойда, уни кўпайтириш жараёнидир. Шу нуқтаи назарда менежмент- бу ўзига хос санъат ва маҳоратни талаб қилувчи танлов, шу танлов асосида қарор қабул қилиш ва унинг бажарилишини назорат қилишдир.¹

Менежмент хўжалик бошқарувининг бир тури сифатида бир неча -XX асрнинг боши-1935 йил; 1936 -1955 йиллар; 1956-1970 йиллар; 1971-1980 йиллар; 1981-1985 йиллар; 1986-1990 йиллар; 1990 ва ҳозирги давр каби босқичларни босиб ўтган.

1 М.Шарифхўжаев, Ё. Абдуллаев “Менежмент” Т. 2001й 5 бет.

СПОРТ СОҲАСИДА БОШҚАРУВ ҚАРОРЛАРИ
(симбиоз (бирлашиш) жараёни ва ҳодисалар)

Спортда бошқарув қарорларига таъсир этувчи омиллар механизми бешта кадамни қамраб олади.

1. Муаммони аниқлаш.
2. Ахборот (маълумот)ларни қидириш.
3. Турли мукобилларни таққослаш.
4. Харид қилиш акти.
5. Харидни баҳолаш.

СПОРТ БОЗОРИНИ БОШҚАРИШ

Бу даврларда менежмент иерархия таркибининг шаклланиши, меҳнат унумдорлигининг оширилиши, тизимни шакллантириш ва уларнинг алоқадорлигини ўрганиш, тизимни ривожлантириш ва ташкил этишни маданийлаштириш, инновацион менежментни ривожлантириш, менежментнинг барча имкониятларидан максимал фойдаланиш каби масалалар ҳал этилди.

Спорт менежменти илмий бошқарув мактаби асосчилари Ф.У. Тейлор, Ф.В. Лилбердлар бошқарувнинг кузатув, эксперимент, таҳлилга асосланган тамойилларни яратдилар.

Улардан кейин А. Файоль, А.П. Слоун, А.Урвенларлар спорт менежменти, административ бошқаришни ташкил этиш ва унинг мониторинги методологиясини яратди. Бошқарувга замонавий ёндашув концепциясига эса А. Файольнинг функционал назарияси асос бўлди. Бунда бир-бири билан боғланган режалаштириш, ташкил этиш, мотивация ва назорат функциялари ўртасидаги боғланиш асос сифатида олинган эди.

Тизимли ёндошувда эса спорт ишлари очиқ тизим сифатида қаралади.

Тизимликликка асосланган спорт менежменти янги мазмундаги принципларга суянади.

Шу ўринда спорт менежментида кенг ишлатиладиган “принцип” ва “тамойил” тушунчаларининг мазмунига тўхталмоқчи эдик. “Тамойил” атамаси ўзбек тилининг изоҳли луғати берган маълумотида кўра майил, мойиллик, тенденция деган маънони англатади. “Принцип” атамаси эса латин тилидан олинган бўлиб, асос, дастлабки, хатти-харакат ёки фаолиятнинг асосий қондаси, раҳбар ғояси каби маънони билдиради. Умуман олинганда менежмент фанида “тамойил” деган тушунчанинг ўрнига “принцип” атамасини ишлатиш мақсадга мувофиқдир. Айни вақтда “принцип” жаҳондаги кўплаб миллатлар тилида ишлатиладиган интернационал атамасидир. Шундан келиб чиққан ҳолда, бизнингча менежмент фани бўйича олиб бориладиган тадқиқотларда ҳам “принцип” атамасини ишлатиш мақсадга мувофиқдир.

Бугунги кунда спорт менежментининг мавжуд принциплари А. Файоль томонидан яратилган ўн тўртта принципга асосланган тизим сифатида ишлатилмоқда.

Ушбу тамойиллар тизими тизимлилик ва комплекслилик; демократик централизм; бошқарувни оптималаштириш; мувофиқлаштириш, яъни ходимнинг бажарадиган вазифасига лойиқлигини белгилаш; зарур бўлганда бир ходимни иккинчиси билан автоматик суръатда алмаштириш; биринчи раҳбар; иш жараёнинг кетишини биринчи раҳбарнинг назорат қилиши; ташкилот ҳақидаги информацияни бир марта чиқариш; янги вазифаларни аниқлаш; ходимлар малакасини муттасил ошириб бориш; мақсадни аниқ белгилаш; фаолиятни истеъмол даражаси ва талабига мўлжаллаган ҳолда амалга ошириш; масалага жараёндан келиб чиққан ҳолда ёндашиш; доимий яхшиланишга мўлжалланган фаолиятни ташкил этиш кабилардан иборат.

Спорт менежменти принциплари; демократиялаш, иерархия, режалаштириш, яқка хокимлик, илмийлик, қайта алоқалар, жавобгарлик ва бошқалар шаклида аниқ жамият, аниқ давлат тизими ва унинг аниқ сиёсатидан келиб чиққан ҳолда; 1. Бюрократияларча марказлашув; 2. Номенклатура; 3. Ўз-ўзига хизмат қилиш, шахсий манфаатни устун қўйиш; 4. Демократияни тан олмаслик; 5. Буйруқбозлик; 6. Формализм; 7. Расмиятчилик; 8. Маҳдудлик; 9. Консерватизм каби умумий қоидаларга амал қилади.

Бу принциплар спорт менежментида Советлар даврида ва Мустақилликнинг дастлабки даврларда ишлаган тамойиллар ҳисобланади. Мустақиллик йилларида спорт менежменти муттасил такомиллашиб

ва ривожланиб келди. Биз буни 2015 йил 24 июлда қабул қилинган “Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ҳамда “2019-2023 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва оммавий спортни ривожлантириш” Концепцияси, хусусан 2018 йил 5 мартда Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан имзоланган “Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида”ги Фармон каби ҳуқуқий-норматив ҳужжатларнинг қабул қилиниши ва уларнинг амалга оширилишида ҳам кўриб турибмиз, чунки булар спорт соҳаси принципларининг тубдан ўзгартиришни белгилаб беришди.

Ушбу фармонда жисмоний тарбия ва спортни ташкил этишда қатор муаммолар ва камчиликларнинг мавжудлиги, ушбу соҳада давлат сиёсатини самарали олиб боришга ва мамлакатнинг мавжуд спорт салоҳиятидан тўлиқ фойдаланишга тўсқинлик қилаётган ҳолатлар бўйича ва амалга оширилиши керак бўлган вазифалар кўрсатиб берилди.

Булар кабиларга -Республика маҳаллалари, туманлари ва минтақалари бўйича тегишли ҳудудларда аҳолининг жинс-ёш таркиби хусусиятларини, ижтимоий-иқтисодий шарт-шароитларни ҳисобга олган ҳолда ўтказиладиган спорт тадбирларининг оммавийлиги ва мунтазамлигини таъминлаб соғлом турмуш тарзини оммалаштириш, аҳолининг барча қатламларини жисмоний тарбия ва оммавий спорт билан шуғулланишга кенг жалб этиш;

Мактабгача таълим ташкилотларидан бошлаб таълим муассасаларида жисмоний тарбиянинг инновацион усуллари такомиллаштириш ва қўллаш орқали болалар ва ўсмирларни жисмоний тарбия ва оммавий спорт билан мунтазам шуғулланишга жалб этиш;

Барча даражалардаги ҳокимликлар, мулкчиликнинг барча шаклларидаги муассасалар, ташкилотлар ва корхоналарда жисмоний тарбия жамоаларини ташкил этиш орқали аҳолини жисмоний тарбия ва оммавий спорт билан мунтазам шуғулланишга жалб этиш, ишлаб чиқариш жисмоний тарбиясини меҳнат шароитларини яхшилашга йўналтирилган тадбирлар тизимига киритиш;

Ёшларни маънавий камол топиш ва жисмонан соғлом шахслар бўлиш руҳида тарбиялаш;

Ҳаётнинг замонавий тенденциялари ва шарт-шароитларини ҳисобга олган ҳолда болалар ва катта ёшдагилар, исталган ёшдаги ҳаваскор спортчилар ва профессионаллар учун мўлжалланган янги шаклдаги оммавий жисмоний тарбия ва оммавий томоша тадбирларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш;

Спорт юлдузлари иштирокида спорт тадбирлари ва оммавий жисмоний тарбия тадбирлари ўтказиш; ва бизнес тузилмаларни, спорт муассасаларининг спорт инфратузилмасидан фаол фойдаланиш.

Аҳолининг ижтимоий муҳофаза қилинмаган қатламлари ва қулайроқ шарт-шароитлардаги фуқаролар учун жисмоний тарбия ва оммавий спорт билан шуғулланиш учун тенг имкониятлар яратиш, кабилар киради

Юқорида келтирилган ижтимоий маданий ҳолатлар жисмоний тарбия принципларини қайта кўриб чиқишни ва уларни янги сифат даражасига кўтаришни тақоза этди. Шулар жумласига тизимли бошқариш принципи киради.

Менежментнинг тизимли бошқариш принципи кўрилатган ҳар қандай муаммода масалалар ечимини оптимизацияланишга қодир, ҳар томонлама, кўп қиррали ёндошувни кўзда тутлади. Тизимли ёндошув қатор илмий-техник, ижтимоий-сиёсий, психологик масалаларни келишувли ечимини ўз ичига олади. У бошқарув жараёнига бевосита таъсир кўрсатувчи ички ва ташқи боғланишларни, барча омиллар мажмуасини инобатга олишни талаб қилади.

Жисмоний тарбия ва спортни бошқаришда тизимли ёндошувга эришиш, жуда кўп ҳолатларга кўра самаралидир, чунки ушбу жараён доимий равишда ўз таъсирини кўрсатиб турадиган жуда кўп ички ва ташқи омиллар таъсирида ривожланиб боради. Катта ҳажмдаги, ўзгариб турадиган барча омилларнинг бирортасини ҳам эътибордан қолдирмасдан менежментда бошқарув жараёнини таъминлаб бориш, албатта тизимли ёндошув орқали амалга оширилади.

Жисмоний тарбия ва спорт менежментининг тизимли бошқариш принципини шакллантириш, илмий асослаш ва ривожлантириш устида кўпгина дунёга тан олинган олимлари ва мутахассислари изланишлар олиб боришган. Ўзбекистонда менежментнинг системали бошқариш принциплари устида замонавий электрон ҳисоблаш машиналари ва ахборот технологиялари ёрдамида ҳар ҳил математик моделлар ва усулларни жорий этиш бўйича илмий изланишларга академик В.К. Қобулов асос солган.

Ўзбекистон Республикаси Президенти белгилаб берган масалаларни ҳал қилишнинг энг омилкор тамойиллардан бири, спорт хизматларига бўлган талабларни максимал даражада аниқ ҳисоб-китоб қилиш, шу асосида аниқ ҳисоб-китобларга асосланган ресурслар базасини яратиш принциpidир. Бу принцип ресурслар базасини ишга соладиган юсак компетенцияга эга кадрларни жой жойига қўйиш, давлатнинг молиявий маблағлари ва бошқа каналларидан шаклланган маблағларни илмий асосланган ҳолда тежаб тергаб сарф қилишни талаб қилади. Бу жараённинг ўзи-ўзидан янги принципларини яратади. Шу асосда принциплар асосида янги принципларнинг яратилиши механизми ишга тушади.

Жамият тараққиётининг конкрет даври ва конкрет талаби спорт менежментида таваккалчиликни ҳам талаб этмоқда. Таваккалчилик бу оқибатнинг яхши бўлишга умид боғлаб хавф эҳтимоллигини зиммасига олинган ҳолда қилинадиган ҳаракат, бу ресурс ёки даромаддан тўла ёки қисман йўқотиш хавфи, бу ноаниқлик шароитида ҳар қандай довюрак менежер учун табиий ҳолат, вазият. Бу омадсиз оқибатнинг миқдорий боғланиши.

Таваккалчилик спорт менежментининг хусусий сектори билан узвий боғлиқ ҳолатдир. Ўзбекистонда кейинги йилларда спортнинг хусусий секторини ривожлантириш бўйича бир қатор янги бошқарув тизимлари ва объектлари вужудга келди. Бу секторда жисмоний тарбия ва спортни оммалаштириш аҳоли, айниқса, ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш учун зарур шарт-шароитлар ва инфратузилмани яратиш, мамлакатнинг халқаро спорт майдонларида муносиб иштирок этиш учун кенг имкониятлар мавжуд. Ушбу имкониятлар давлат секторидаги имкониятлар билан режали уйғунлаштирилса ва давлат шерикчилиги принципига кўра спорт бошқарувини ташкил этиш самарадорлиги янада ошган бўлар эди. Бу жараёнларнинг барчасида бугунги кунда ҳаётга фаол киритилаётган қўл бошқарувидан тизимли бошқарувга ўтиш принципининг аҳамияти янада ортади.

Менежмент хизмати ўзининг моҳиятига кўра жисмоний тарбия ва спорт фаолиятидаги кўпгина умумий принципларга амал қилган ҳолда ривожланиб боради. Улардан энг муҳими илмийлик принциpidир, у ҳар доим назариянинг амалиётдан илгарилаб боришини ҳисобга олган ҳолда жисмоний тарбия ва спорт менежментини бошқарувдаги замон талабларига жавоб бера оладиган бўлишига хизмат қилади. Илмийлик принципи жамиятдаги ижтимоий-сиёсий силжишларни олдиндан илмий асосга кўра билган ҳолда, амалдаги аниқ шароитга қараб бошқариш системасини тўлиқ назоратда ушлаб тура оладиган даражада менежментнинг асосий звеносини топа олишига хизмат қилади.

Ўз фаолиятида илмийлик принципига риоя қилиб, валюктаризмни инкор қила оладиган ҳар бир раҳбар иқтисодий қонунлар, жамият ривожланишининг объектив йўналишлари ва бошқарув принциплари орасида ўз соҳасига тааълуқли барча миллий ва жаҳон тажрибаси ютуқларини қўллаш олиш имкониятига эга бўлади.

Илмийлик принципи биринчи навбатда иқтисодиётнинг умумий назарияси, бошқарув назарияси ва амалиётдан фойдаланишни тақозо этади. У ҳар бир иерархик босқичда менежмент объекти сифатида бошқариш жараёнининг комплекс элементи, субъекти сифатида эса маъсулият ва ҳуқуқ билан қуролланган бошқарув органлари, звенолари ва буғинлар мажмуасидан иборат эганлигини акс эттирувчи муҳим элемент сифатида намоён бўлади. Инсонлар, ходимлар ва уларнинг амалий фаолиятлари орқали жисмоний тарбия ва спорт ташкилотларининг барча таркибий қисмларида илмийлик принципи бошқарув системасининг фаол элементига айланади.

Жисмоний тарбия ва спорт менежментининг илмийлик принципи менежментда ҳар қандай тавсия, қабул қилинадиган бошқарув қарорларини илмий томондан асосланган бўлишини тақозо этади. Жисмоний тарбия ва спорт менежментининг илмий асосини бошқарув назарияси ва амалиёти, спорт назарияси ва амалиёти, менежмент, психология, тиббиёт, биология, иқтисодиёт назарияси, иқтисодий таълимлар

тарихи, микроиқтисодиёт, макроиқтисодиёт, тармоқ иқтисодиёти, жумладан спорт иқтисодиёти, бозор иқтисодиёти, кибернетика, иқтисодий математик усуллар, эконометрия, эргономика, операциялар таҳлили каби фанлар ташкил этади.

Бозор иқтисодиёти шароитида илмийлик принципнинг аҳамияти янада ортиб боради, чунки у иқтисодни, ҳалқ хўжалигининг бошқа тармоқларини, жумладан, жисмоний тарбия ва спортни бошқаришни ислоҳ қилишга асос бўлади. Бошқача сўз билан айтганда, Ўзбекистоннинг хусусиятларини ҳисобга олганда жисмоний тарбия ва спорт менежменти назариясини ижодий ривожлантириб бориш сусаймайди, аксинча янада кучайиб, долзарб масалага айланиб боради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. “Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва спортни янада такомиллаштириш ва оммалаштириш чоратадбирлари тўғриси”даги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 январдаги ПФ-5924 сонли Фармони
2. “Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни 2015 йил 4 сентябрдаги ЎРҚ-394 сон
3. Ш.М. Мирзиёев “Янги Ўзбекистон стратегияси” Тошкент “Ўзбекистон” 2021 йил
4. Ф. Тэйлор «Принципы и методы научного менеджмента» Москва 1911г.
5. Д.А. Абожина “Управления физкультурно- спортивной организацией” Екатеринбург 2017г.
6. Галкин В.В. Экономика и управление физической культурой и спортом: учебное пособие для вузов / В.В. Галкин. - Ростов н/Д.: Феникс, 2006. - 448 с.
7. Жолдак В.И. Менеджмент: монография / В.И. Жолдак, С.Г. Сейранов. - М.: Физическая культура, 2006. - 372 с.
8. М.Шарифхўжаев, Ё. Абдуллаев “Менежмент” Т. 2001 й
9. А. Ўлмасов, А. Вахобов “Иқтисодиёт назарияси” Т. 2006 й.
10. М.А. Икромов, О.С. Казаков, Р.Б. Исмоилов. “Иқтисодиёт ва менежмент асослари” Т. 2009 йил

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 7-maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

